

PREVENÇÃO DE QUEDAS

- ◆ Manter as grades do leito sempre elevadas e cama baixa.
- ◆ Manter as rodas da cama sempre travadas.
- ◆ Toda saída de leito deve ser orientada e acompanhada por profissionais.

Em caso de queda, o registro é
INDISPENSÁVEL